

O'ZBEKISTONDA CHAKANA SAVDONI RIVOJLANTIRISH IMKONIYAT VA TAHDIDLARI TAHLILI

Karimova Nafisabonu Djamshidovna

TDIU magistranti, nafisabonukarimova@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada chakana savdo korxonalarini faoliyatida SWOT tahlili ahamiyati va mohiyati nazariy ma'lumotlar hamda xorij olimlarining ilmiy tadqiqot ishlariga muallifning ilmiy yondashuvlari asosida ochib berilgan. Shuningdek, mamlakatimiz chakana savdo korxonalarida imkoniyat va tahdidlar tahlili amalga oshirilgan. O'zbekistondagi chakana savdo va uning holatining SWOT tahlili o'tkazildi.

Kalit so'zlar: savdo, chakana savdo, savdo korxonalarini, SWOT tahlili, strategiya, raqobat.

Abstract. In the article, the significance and essence of SWOT analysis in the activity of retail trade enterprises is revealed based on theoretical data and the author's scientific approaches to scientific research works of foreign scientists. Also, analysis of opportunities and threats was carried out in the retail trade enterprises of our country. A SWOT analysis of retail trade and its situation in Uzbekistan was conducted.

Keywords: trade, retail trade, trade enterprises, SWOT analysis, strategy, competition.

Kirish

SWOT tahlili birinchi marta 1980-yillarning boshlarida San-Fransisko universiteti professori Veyxrix tomonidan ilgari surilgan. SWOT tahlili ichki sharoit va tashqi muhitdagi barcha turdagi omillarni har tomonlama ko'rib chiqadigan usuldir. Tizimli baholash asosida boshqaruv strategiyasining eng yaxshi usulini tanlash mumkin. Bu nazariyada S korxonaning ichki kuchli tomonlarini, W ichki

zaif tomonlarni bildiradi, O tashqi imkoniyatlarni va T tashqi tahdidlarni bildiradi. SWOT yo'riqnomasi korxonaning ichki kuchli va zaif tomonlarini har tomonlama tushunishdir. Shu asosda korxonalar afzalliklardan foydalanishlari, kamchiliklarni bartaraf etishlari, imkoniyatlardan foydalanishlari, tahdidlarni bartaraf etishlari va kelajakdagi rivojlanishi uchun strategiyalarni ishlab chiqishlari mumkin (1-rasm).

SWOT tahlilining maqsadi tashkilotning ichki va tashqi muhiti haqidagi bilimlaridan foydalanish va shunga mos ravishda strategiyasini shakllantirishdir. Ushbu maqola SWOT tahlilini o'tkazish uchun andozalar to'plamini taqdim etadi va strategik qarorlarni qanday shakllantirish bo'yicha amaliy tushunchalarni muhokama qiladi[7].

SWOT tahlili kompaniyaning raqobatbardosh mavqeini baholash va strategik rejalashtirishni ishlab chiqish uchun foydalaniladigan asosdir. SWOT tahlili ichki va tashqi omillarni, shuningdek, hozirgi va kelajakdagi potentsialni baholaydi.

1-rasm. SWOT tahlilining asosiy tarkibiy qismlari [2]

SWOT tahlili korxonaning raqobat holatini tahlil qilishning muhim usuli hisoblanadi. Kompaniyaning vazifasi va maqsadlariga ko'ra, kompaniyaning top-

menejerlari kompaniyaning ichki sharoitlari va tashqi muhitini tahlil qiladilar, shuning uchun ular korxonaning kuchli va zaif tomonlarini yaxshiroq bilishadi, shu bilan birga ular o'zlarining imkoniyatlar va tahdidlari qanday ekanligiga ishonch hosil qilishadi[13]. Shu asosda korxonalar o'z vazifalarini bajarish va maqsadlarini amalga oshirish uchun strategiyalar ishlab chiqishi mumkin, bu ham strategiyalarni tanlash va amalga oshirish jarayonidir.

Tahlilchilar SWOT tahlilini har biri SWOT elementiga bag'ishlangan to'rtta kvadrantga bo'lingan kvadrat shaklida taqdim etadilar. Ushbu vizual tartibga solish kompaniyaning pozitsiyasini tez ko'rib chiqish imkonini beradi. Muayyan sarlavha ostidagi barcha fikrlar bir xil ahamiyatga ega bo'lmasa-da, ularning barchasi imkoniyatlar va tahdidlar, afzalliklar va kamchiliklar va boshqalar muvozanati haqida asosiy tushunchalarni ifodalaydi[12].

SWOT tahlili birinchi marta korxonalarni tahlil qilish uchun ishlatilgan. Endi u ko'pincha hukumatlar, notijorat tashkilotlar va jismoniy shaxslar, jumladan investorlar va tadbirkorlar tomonidan qo'llaniladi. SWOT tahlilining asosiy maqsadi tashkilotlarga biznes qarorini qabul qilishda ishtirok etadigan barcha omillar haqida to'liq xabardor bo'lishga yordam berishdir.

Adabiyotlar tahlili

Biznesni boshlayotgan har qanday shaxs potentsial biznesning hayotiyiligini ehtimoliy investorlarga isbotlash uchun SWOT tahlilini o'tkazishi kerak. Hitt, M.A., Ireland, R.D. and Hoskisson, R.E.ning so'zlariga ko'ra, "SWOT tahlilining asosiy maqsadi har bir muhim omilni, ijobiy va salbiyni to'rtta toifadan biriga aniqlash va belgilashdir, bu biznesga ob'ektiv qarashga imkon beradi [3]. SWOT tahlili maqsadlar va marketing strategiyasini ishlab chiqish va tasdiqlashda foydali vosita bo'ladi. McGee, J., Thomas, H. and Wilson, D.fikriga ko'ra, kuchli tomonlarga biznes uchun aniq yoki nomoddiy bo'lishi mumkin bo'lgan ichki omillar kiradi. Kuch biznes uchun qimmatli omil bo'lib, bozorda raqobatbardosh ustunlikka olib kelishi mumkin [4].

Sirmon, D.G., Hitt, M.A., Arregle, J.L. and Campbell, J.T. ta'kidlashicha, SWOT tahlili biznes rejaning bir qismidir[5]. Mahdi, Y. & Sadrinia, M., fikriga ko'ra, biznes rejaning yetti jihati mavjud, jumladan: nishon, missiya, strategik reja, korporativ maqsadlar, rejalashtirish birligi maqsadlari, taktika va byudjetlar. SWOT tahlili kompaniyaga strategik rejalashtirish va joriy biznes holatini aniqlashga yordam beradigan strategik rejalashtirish vositasidir[11].

Tadqiqotlar natijasida aytish mumkinki, Strategiyalash biznesni oldindan rejalashtirish, tushunish va muvaffaqiyatga tayyorlashning faol usulidir[10]. Indiatsy, C. M. ta'kidlashicha, SWOT tahlili biznesning mumkin bo'lgan yoki mavjud bo'lgan ichki va tashqi omillarini baholash va tushunish uchun ishlatiladigan chuqur vosita[8]. Jurevicius, O. aytadiki, ushbu vosita potentsial moliyachi yangi biznesga sarmoya kiritgan taqdirda olishi mumkin bo'lgan xavflarni o'rgatish va kamaytirishga yordam beradi[9].

Izlanishlar natijasida xulosa qilish mumkinki, Ichki omillar kompaniya yoki firma ichkaridan ega bo'lgan kuchli va zaif tomonlari bilan bevosita bog'liq, masalan, menejment, marketing, kompaniyaning moliyasi, operatsiyalari, texnologiyasi, resurslari va innovatsiyalari[14]. Boshqa tomondan, tashqi tahlil kompaniyaning raqobati, bozorlari, demografiyasi, atrof-muhit, siyosat, qoidalar va iqtisodiyotni o'z ichiga olgan biznesni o'rab turgan tashqi muhitning imkoniyatlari va tahdidlarini o'rganadi [6].

Tadqiqot metodologiyasi

Xorijiy olimlarning mavzuga doir ilmiy adabiyotlari va maqolalarini o'rganish hamda xorijiy kompaniyalarning bu boradagi tajribalarini tahlil qilish asosida mualliflik yondashuvlari keltirilgan. Shuningdek, maqolaning ilmiy va amaliy ahamiyatini oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlarini statistik tahlil usullari (dinamik va qiyosiy tahlil usullari)dan foydalanilgan. O'zbekistonda chakana savdoni rivojlantirish tendentsiyalarining statistik ko'rsatkichlarini baholash asosida SWOT tahlili o'tkazildi.

Tahlil va natijalar

O‘zbekiston Respublikasida 2020-yilda chakana tovar aylanmasining umumiy hajmi 199518,8 milliard so‘mni tashkil etdi va statistik ma’lumotlarga ko‘ra, chakana tovar aylanmasining yillik o‘sishi 2000-2020-yillarda o‘rtacha 110,8 foizni tashkil etdi[1].

Respublikamiz aholisining daromadlari va turmush darajasini yanada izchil oshirish, fuqarolarning daromadlarini, ish haqi va pensiyalarni ijtimoiy himoya qilish, shuningdek, aholi o‘sishini ta’minlash bo‘yicha ko‘rilayotgan chora-tadbirlar natijasida oziq-ovqat va nooziq-ovqat mahsulotlariga bo‘lgan talab o‘zgarmoqda. keskin o'sib bordi va o'z-o'zidan chakana savdo aylanmasi yillar davomida barqaror o'sib bormoqda.

Yuqoridagi tahlillar asosida O‘zbekistonda chakana savdo rivojlanishining hozirgi holatining SWOT tahlili 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. O'zbekistonda chakana savdoni rivojlantirish bo'yicha SWOT tahlili [2]

<p style="text-align: center;">KUCHLI TOMONLARI STRENGTHS</p> <ul style="list-style-type: none"> •Ko'p tarmoqli chakana savdoni rivojlantirish; •Ma'muriy islohot, hisobot berish, shuningdek ruxsatnomalar olish jarayonlarini soddalashtirish; •Chakana savdo ob'ektlari qurilishini rag'batlantirish; •Franchayzingni rivojlantirish •Onlayn bozorni kengaytirish; •Raqamli iqtisodiyotni shakllantirish bo'yicha faol davlat siyosati 	<p style="text-align: center;">KUCHSIZ TOMONLARI WEAKNESSES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yirik savdo markazlari va zamonaviy savdo shoxobchalari o‘rtasida iste’mol tovarlari narxidagi yuqori tafovut; •Savdoni boshqarishning qonunchilik tizimi; •Import qilinadigan tovarlarga cheklovlar tufayli assortimentning etarli emasligi; •Chakana savdo nuqtalari va ularning assortimenti haqida aholini xabardor qilish uchun samarali muloqotning yo'qligi
<p style="text-align: center;">IMKONIYATLAR OPPORTUNITIES</p>	<p style="text-align: center;">TAHDIDLAR THREATS</p>

<ul style="list-style-type: none"> •Potensial iste'molchilar sonining ko'payishi. •Katta savdo va xizmatlar uchun yangi dasturlarni yaratish. •Savdo investitsiyalari; •Yangi qonunchilik tizimini yaratish; •Savdoni soliq bilan tartibga solish shaklidan iste'molchi nazoratiga asoslangan shaklga o'tish;; 	<ul style="list-style-type: none"> •Respublika hududlarida chakana savdoning notekis rivojlanishi. •O'zgarmagan iste'mol talabi. •Kredit etishmasligi, yuqori foiz stavkalari. •Korxonalarining mamlakat iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarishlarga moslashish qobiliyatining pastligi
---	--

Samarali savdo faoliyati va chakana savdo tashkilotlarining raqobatbardoshligi asosan potensial iste'molchilar uchun chakana savdo do'konining qulayligi bilan bog'liq.[18] 2000-2020 yillar davomida mamlakatimizda chakana savdo korxonalari soni 53 mingtadan qariyb 170 mingtaga yetdi. Ularning savdo maydoni 2000 yilda 3235,5 ming m2 bo'lsa, 2020 yilda 5114,9 ming m2 ga yetdi[1]. Shunday qilib, respublika bo'yicha o'rtacha savdo maydoni 2000 yildagi 60,0 m2 dan 2020 yilda 30,2 kvadrat metrga qisqardi. Bu savdo nuqtalari sonining ko'payishiga va ularning parchalanishiga olib kelmoqda. Bu yirik savdo ob'ektlari va sanoat tarmoqlarining past darajada rivojlanganligidan dalolat beradi.

Xulosa va takliflar

Rivojlanayotgan korxonalar ham ichki, ham tashqi ko'rinishga ega. Ular atrof-muhitni o'rganish bilan birga o'z-o'zini tushunish uchun ham vaqt ajratadilar. Korxonalar o'z xohlagan joyga borishdan oldin, o'z pozitsiyasini tushunish kerak va SWOT tahlil jarayoni bu kabi yaxlit tushunish uchun aniq yo'lni taqdim etadi.

Global va milliy bozorlarda globallashtirish va integratsiya jarayonlari, shuningdek, raqobatning kuchayishi chakana savdoga innovatsiyalarni faol joriy etishni rag'batlantirmoqda. O'rganilayotgan iqtisodchilarning fikr-mulohazalarini umumlashtirish asosida kelgusida chakana savdoning asosiy rivojlanish tendentsiyasi iste'molchiga yo'naltirilgan boshqaruvning zamonaviy modellarini joriy etishni taqozo etadi.

Xulosa qilib aytganda, chakana savdoda aholini zarur iste'mol tovarlari bilan ta'minlovchi zamonaviy tendensiyalardan foydalanish korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishga, shuningdek, aholining iste'mol madaniyati va farovonligini shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi davlat Statistika qo'mitasi ma'lumotlari.
2. Ilmiy adabiyotlarni umumlashtirish orqali muallif ishlanmasi.
3. Hitt, M.A., Ireland, R.D. and Hoskisson, R.E. (2012) Strategic Management Cases: Competitiveness and Globalization, South-Western Pub, USA.
4. McGee, J., Thomas, H. and Wilson, D. (2010) Strategy: Analysis and Practice, McGraw-Hill, Maidenhead, UK.
5. Sirmon, D.G., Hitt, M.A., Arregle, J.L. and Campbell, J.T. Buckley, C., DeFina, P. & Root, L., 2016. Walmart Vs. Amazon. The Economist.
6. Dudovskiy, J., 2016. Walmart Business Strategy and Competitive Advantage. [Online] Available at: <http://researchmethodology.net/walmart-business-strategy/> [Accessed 2 September 2017].
7. Grewal, D., Krishnan, R., Levy, M. & Munger, J., 2010. Retail Success and Key Drivers , s.l.: Springer.
8. Indiatsy, C. M. et al., 2014. The Application of Porter's Five Forces Model on Organization Performance: A Case of Cooperative Bank of Kenya Ltd. European Journal of Business and Management, 6(16), pp. 75-85.
9. Jurevicius, O., 2017. Walmart SWOT analysis 2017. [Online] Available at: <https://www.strategicmanagementinsight.com/swot-analyses/walmart-swot-analysis.html> [Accessed 2 September 2017].ISSN 2349-7807
10. International Journal of Recent Research in Commerce Economics and Management (IJRRCEM) Vol. 7, Issue 3, pp: (32-35), Month: July - September 2020, Available at: www.paperpublications.org Page | 35 Paper Publications

11. Mahdi, Y. & Sadrinia, M., 2014. Does Wal-Mart strategic management have advantages in comparison with Iranian Shahrvand chain stores strategic management?. *Asian Journal of Management Research*, 3(4), pp. 570-582.
12. Tanwar, R., 2013. Porter's Generic Competitive Strategies. *Journal of Business and Management*, 15(1), pp. 11-17.
13. <https://anvilhook.ru/blog/poshagovoe-rukovodstvo-po-swot-analizu-uvlichivajte-pribyl-gramotno>
14. <https://www.tandfonline.com/action/doSearch?AllField=swot+in+retail>